

ӘОЖ 519.2
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЫҚТИМАЛДЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН
ДАМУДАҒЫ СТОХАСТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖАСҰЛАНҚЫЗЫ ҰЛПАН

2 курс магистранты, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті,
Атырау қаласы, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: **МЫРЗАШЕВА А.Н.** – қ. профессор, техника ғылымдарының
кандидаты

***Аңдатпа:** Бұл мақалада оқушылардың ықтималдық-статистикалық ойлауын дамытудағы стохастикалық тапсырмалардың ерекшеліктері қарастырылады. Зерттеу барысында диссертациялық жұмыстың ғылыми-әдістемелік негіздері талданып, ықтималдық-статистикалық ойлаудың мәні, оның қалыптасу кезеңдері мен педагогикалық шарттары сипатталады. Оқу-тәрбие процесінде стохастикалық тапсырмаларды қолданудың маңызы, олардың оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудағы орны айқындалады. Авторлар ұсынған диагностикалық, эксперименттік және қорытынды кезеңдер қысқаша сипатталып, оқушылардың білім сапасын арттырудағы тәжірибелік нәтижелер көрсетіледі. Мақала соңында мектеп тәжірибесіне енгізуге болатын есептердің үлгілері берілген.*

***Кілтті сөздер:** ықтималдық-статистикалық ойлау, стохастикалық тапсырмалар, математикалық білім, функционалдық сауаттылық, педагогикалық эксперимент.*

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер оқушыдан тек дайын білімді игеруді емес, сонымен қатар өмірде кездесетін сан алуан жағдайларда дұрыс шешім қабылдау қабілетін талап етеді. Бұл тұрғыда ықтималдық-статистикалық ойлауды дамыту ерекше маңызға ие. Себебі кез келген салада – ғылымда, техникада, медицинада, әлеуметтік зерттеулерде – деректерді талдау, ықтималдық арқылы қорытынды жасау қажеттілігі туындайды [1].

Қазақстан Республикасының жалпы білім беру жүйесінде соңғы жылдары ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтеріне баса назар аударылуы да осыдан. Жаңартылған оқу бағдарламасында ықтималдық пен статистикалық мазмұндағы тақырыптардың үлесі артып, мектеп математика курсына оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру міндеті қойылды [2].

Диссертациялық зерттеуде де (Тұрғанбаева, 2023) осы бағыттағы мәселелер қарастырылып, оқушылардың ықтималдық-статистикалық ойлауын дамыту үшін арнайы тапсырмалар жүйесі ұсынылған. Бұл тапсырмалар арқылы оқушылар тек формальды білім алып қана қоймай, сонымен бірге белгісіздік жағдайында шешім қабылдауға, деректерді жинап талдауға, нәтижені дұрыс интерпретациялауға дағдыланады.

Соңғы жылдары математика пәнінің мазмұнында стохастикалық компонентке (ықтималдық пен статистика) көңіл бөлу артты. Осы орайда, оқушылардың ықтималдық-статистикалық ойлау қабілетін дамытуда тиімді стохастикалық тапсырмаларды дайындау мен қолдану өзекті мәселеге айналды.

Ықтималдық-статистикалық ойлау ұғымы және оның қалыптасуы

Ықтималдық-статистикалық ойлау – бұл оқушының белгісіз жағдайды талдай білуі, ықтимал нәтижелерді салыстырып, олардың пайда болу жиілігіне қарай қорытынды шығаруы. Бұл ойлау түрі бір мезгілде екі компонентке сүйенеді:

- 1. Ықтималдықтық компонент** – кездейсоқ оқиғаларды модельдеу, ықтималдықты есептеу;
- 2. Статистикалық компонент** – нақты деректерді жинау, өңдеу, салыстыру.

Диссертациялық жұмыста көрсетілгендей, мұндай ойлау оқушыларда бірден қалыптаспайды, ол үш кезеңнен өтеді:

- **Диагностикалық кезең** – бастапқы деңгейде оқушылардың ықтималдық пен статистика туралы түсініктерін анықтау;

- **Эксперименттік кезең** – арнайы іріктелген стохастикалық тапсырмалар арқылы ойлауды дамыту;

- **Қорытынды кезең** – нәтижелерді талдап, оқушылардың білім сапасының артуын тексеру [3].

Стохастикалық тапсырмалардың ерекшеліктері

Стохастикалық тапсырмалар – ықтималдық пен статистикаға негізделген жағдаяттық есептер. Олардың диссертациялық зерттеуде айқындалған ерекшеліктері:

- **Белгісіздік элементінің болуы.** Мұндай тапсырмалар нақты нәтиженің орнына ықтимал нәтижелердің жиынтығын қарастырады.

- **Өмірлік мәнділігі.** Тапсырмалар күнделікті өмірден алынады: ауа райын болжау, әлеуметтік сауалнама жүргізу, өндірістік жағдайларды талдау.

- **Көптүрлілігі.** Ықтималдықтық, статистикалық және комбинациялық сипаттағы есептерді қамтиды.

- **Интегративті сипаты.** Математикамен қатар информатика, география, биология пәндерімен байланыстырылады [4].

Мұғалімнің міндеті – осы ерекшеліктерді ескере отырып, тапсырмаларды жүйелі іріктеу және оларды оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес қолдану.

Кесте-1. Стохастикалық тапсырмалардың түрлері

Тапсырма түрі	Мысалы
Ықтималдықты бағалауға арналған	Монета лақтырғанда «елтаңба» шығу ықтималдығын анықтау
Статистикалық дерекпен жұмыс	Сынып оқушыларының бой көрсеткіштерін жинап, орташа мәнді табу
Болжам жасауға арналған	Ауа райы болжамына байланысты киім таңдау
Графикалық мәліметпен жұмыс	Диаграмма бойынша деректерді талдау

Стохастикалық тапсырмаларды оқу үдерісіне енгізудің келесі артықшылықтары бар:

- Белсенді оқыту әдістерін қолдануға мүмкіндік береді (жобалық жұмыс, модельдеу, эксперимент).

- Топпен жұмыс істеу арқылы коммуникативтік дағдылар дамиды.

- Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттырады.

- Пәнаралық байланысты жүзеге асыруға жағдай жасайды (география, биология, информатика пәндерімен).

Мектеп тәжірибесінде қолданылатын есептердің үлгілері

1-есеп. Мектепте оқитын 480 оқушыдан ұнатып айналысатын спорт түрлерін айтуға сауалнама жүргізілді. Соның нәтижесінде төмендегі кесте толтырылды (2-кесте).

Кесте-2. Оқушылардың таңдаған спорт түрлерінің нәтижесі

Спорт түрі	Оқушылар саны
Хоккей	60
Футбол	180
Теннис	120
Баскетбол	120

2-кестедегі мәліметтерді пайдаланып дөңгелек диаграмма құрындар және оны сәйкесінше секторларға бөліңдер (1-сурет).

1-сурет. Спорт түрінің танымалдығы

Нұсқау. Оқушылар 2-кестедегі мәліметтердің пропорциясын дұрыс есептей отырып, сәйкесінше дөңгелек диаграмма салуы керек. Тапсырманы дұрыс орындауы үшін оқушылар дөңгелек диаграмма тұрғыза білуі және секторлардың градусық өлшемдерін есептеуі қажет. Бұл тапсырма 5 сыныптағы «Диаграмма» тарауындағы «Диаграмма. Бағанды, сызықтық және дөңгелек диаграммалар. Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері» тақырыптарына сәйкес келеді.

2-есеп. Мектептегі бір сыныпта 25 ұл бала оқиды және олардың орташа бойы 130 см.

Сұрақ: Ұлдардың орташа бойын қалай есептеуге болатынын түсіндіріңдер.

Шешуі. Сұраққа жауап беру үшін мәліметтер жиынының орташа мәнін есептеудің белгілі алгоритмін қолдану қажет. Барлық ұлдардың бойларын қосып, 25-ке бөлу керек болады. Мынадай түсіндірмелер болуы мүмкін:

- 1) барлық ұлдардың бойларын қосамыз және оны ұлдардың санына бөлеміз;
- 2) барлық ұлдың бойларын аламыз да, оларды қосамыз және қосындыны ұлдардың санына бөлеміз, біздің жағдайымызда ол 25-ке тең болады.
- 3) сыныптағы барлық ұлдың бойларының қосындысын ұлдардың санына бөлгенге тең болады.

3-есеп. Математика сабағында барлық оқушылардың бойы өлшенді. Ұлдардың орташа бойы 160 см, ал қыздардың бойы орташа бойы 150 см болды. Айым ең биік, оның бойы 180 см болды. Ең кішісі Илияс, оның бойы 130 см болды. Бірақ екі оқушы сол күні сабаққа келмей, келесі күні сабаққа қатысты. Олардың бойлары өлшеніп, орташа мәндері қайта есептелді. Бір ғажабы, қыздардың орташа бойы мен ұлдардың орташа бойы өзгерген жоқ. Бұл мәліметтерден 2-кестедегі қорытындылардың қайсысын таңдауға болады? Әрбір қорытынды үшін «Иә» немесе «Жоқ» дегенді белгілеңдер.

Кесте-3. Қорытындылар

Қорытынды	Жауаптар	
Екі оқушы да қыз	Ия	Жоқ
Оқушылардың біреуі ұл, екіншісі қыз	Ия	Жоқ
Оқушылардың орташа бойы өзгерген жоқ	Ия	Жоқ
Талғат әлі де сыныпта ең кішісі	Ия	Жоқ

Жауабы: Барлық жауап «Жоқ» белгілейді.

4-есеп. Пицца мейрамханасында екі қоспасы бар дайын пиццаны алуға болады: ірімшік және қызанақ. Сонымен қатар, өзіңнің де пиццанды қосымша қоспалармен жасауға тапсырыс

беруге мүмкіндік бар, оған төрт түрлі қосымша қоспаларды таңдап алуға болады: зәйтүн, ветчина, саңырауқұлақ және салями. Ринат екі түрлі қосымша қоспасы бар пиццаға тапсырыс беру үшін қанша комбинацияны таңдай алады?

Шешуі. Бұл есеп мектеп математика курсындағы комбинаторика элементтеріне арналған. Сондықтан комбинаторика формулалары арқылы шешіледі. Терулердің жалпы санын есептейтін формуланы пайдаланып шешеміз: $n = 4$, $m = 2$.

Демек, $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ формуласы бойынша, $C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 6$ болады.

Жауабы: 6 түрлі.

Осындай стохастикалық тапсырмаларды тиімді қолдану оқушылардың ықтималдық-статистикалық ойлауын дамытуға ықпал етеді. Мұндай тапсырмалар тек математикалық білімді ғана емес, сонымен бірге шынайы өмірлік жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Болашақта бұл бағытта тапсырмаларды түрлендіру, оқушылардың жас ерекшелігіне бейімдеу және цифрлық құралдарды кеңінен қолдану маңызды болмақ.

Оқушылардың ықтималдық-статистикалық ойлауын дамыту – қазіргі білім берудің басты міндеттерінің бірі. Бұл міндетті жүзеге асырудың ең тиімді жолы – өмірлік мазмұнға негізделген стохастикалық тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану. Диссертациялық зерттеу негізінде дайындалған тапсырмалар жүйесі оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырып қана қоймай, олардың функционалдық ойлауын, шешім қабылдау қабілетін және деректерді дұрыс интерпретациялау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Сондықтан мектеп математика курсына ықтималдық пен статистикаға қатысты тақырыптарды оқытуды күшейту, оларды тәжірибелік мазмұндағы есептермен толықтыру – бүгінгі күннің өзекті талабы.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Аймауытов Ж. *Психология*. – Алматы: Рауан, 1995. – 312 б.
2. Бейсенбаева А. Ә. *Педагогика*. – Алматы: ҚазҰУ, 2004.
3. Занков Л. В. *Теория обучения и развитие школьников*. – Москва: Просвещение, 1975.
4. Fischbein, E. *The theory of probabilistic thinking in mathematics education*. – Dordrecht: Reidel, 1975.